

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 07 (2024)]

www.mudarrisziyo.uz

MATLAB AMALIY MATEMATIK DASTURIY PAKETIDA FOYDALANUVCHI INTERFEYSINI YARATISH

Muhammaddinov Alijon Azizjon o'g'li

Andijon davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: MATLAB tizimiga terminal ekranida 2D va 3D grafikani va taqdimot grafik vositalarini qo'llab-quvvatlaydigan kuchli grafik quyi tizim kiradi. Grafik ob'ektlar bilan ishlashning bir necha darajasini ajratish kerak. Avvalo, bu oxirgi foydalanuvchiga yo'naltirilgan va to'rtburchaklar va qutb koordinatalarida, gistogrammalarda va chiziqli jadvallarda, uch o'lchovli sirtlarda va darajadagi chiziqlarda, animatsiya uchun grafikalar yaratish uchun mo'ljallangan buyruqlar va funksiyalar.

Kalit so'zlar: Standart uskunalar, GUI with Axes and Menu, Modal, Question Dialog, grafik galeriyasi..

Matlab tizimi bilan ishlash imkoniyatini foydalanuvchi interfeysi orqali amalga oshiriladi.

Instrumentlar paneli oynasi Matlab dasturi oynasining asosiy qismlardan biri. 11.3 rasm

New M_file (Новый m_fayl) –Yangi m-faylni ochish;

Open file (Открыт fayl) –m-faylni ochish;

Cut (Врезат)– belgilangan qismni kesib oladi va buferga joylashtiradi ;

Copy (Копироват) –belgilangan buffer fragmentidan nusxa oladi;

Paste (Вставит) –chiqarish kerak bo'lgan qatorga buffer fragmentini joylashtiradi;

Undo (Отменит) –avvalgi operatsiyani bekor qilish;

Redo (Повторит) –bekor qilingan so'nggi operatsiyani qayta tiklash; **Simulink** –Simulink kutubxonasidan brauzer oynasini ochish;

GUIDE – grafik interfeysli kengaytirilgan oynani ochish;

Help (Помощ) –ma'lumotnoma oynasini ochish.

Matlabda kiritilayotgan buyruqlarni ko'rsatib borish vazifasi alohida grafik interfeysga yuklatiladi. Bu interfeys foydalanuvchi interfeysi deyiladi-GUI(Graphe User Interface).

Ushbu dasturda boshqa yuqori darajadagi ob'ektga mo'ljallangan dasturlashda bo'lgani kabi bir nechta ma'lumotlarni kiritish vositalardan foydalanish mumkin.

Ularni ifodalash uchun an'anaviy grafik interfeysdan foydalanish yetarli emas. Buning uchun maxsus vizual grafik interfeys tashkil etilgan bo'lib, uning nomi

GUIDE(Graphe User Interface Designer).

Ushbu interfeys alohida kutubxona ko'rinishida tashkil etilgan bo'lib, uning tarkibiga barcha vizual ma'lumot kiritish ob'ektlari joylashtirilgan.

Ularga misol sifatida tugma, checkbox, radio, matn kiritish ob'ekti, grafik chizish ob'ekti va boshqalarni olish mumkin.

Ushbu kutuxonani ishga tushirish uchun GUI foydalanuvchi ishchi stoliga quyidagicha buyruq beriladi:

>>*guide*

Ushbu buyruq kiritilganda maxsus oyna ochilib, bu oyna yordamida foydalanuvchi o'ziga kerakli bo'lgan dizayndagi oynani tanlashi mumkin. Bu oynalarni 4 xil varianti bor:

11.3.2-rasm.

Standart uskunalarni oynasi Blank GUI (default). Bunda barcha uskunalarni va ob'ektlarni passiv holatda bo'ladi. Bo'sh formaning o'zi mavjud bo'lib, kerakli uskunalarni foydalanuvchi o'zi o'rnatadi.

11.3.3- rasm.

GUI with Uicontrols. Ushbu bo'limda bir qancha ob'ektlar aktiv hisobalanib, undan shablon sifatida foydalanish mumkin.

11.3.4-rasm.

GUI with Axes and Menu. Ushbu bo'lim ham 2-bo'lim kabi bir qancha aktiv ob'ektlarni o'z ichiga oladi. Bularga grafik chizish ob'ekti va menyu ob'ektlarni olish mumkin.

11.3.5-rasm.

Modal Question Dialog. Ushbu bo'limda bir nechta muloqot oynalar bilan ishlash jarayoni keltirilgan. Matlabda bir necha o'nlab muloqot oynalari mavjud. Bularga xatoliklarni bosmaga chiqaruvchi muloqot oynasi, xujjatlarni saqlash muloqot oynasi, saqlangan xujjatlarni ochish muloqot oynasi, ogohlantirish muloqot oynasi va boshqalar. Dasturda nafaqat yangi interfeys yaratibgina qolmasdan, oldin mavjud bo'lgan interfeyslarni ochish mumkin.

11.3.6-rasm.

Uch o'lchovli grafik galariyasi va unga kirish. Matlabda 3-o'lchovli grafik imkoniyatlari bilan tanishish uchun professional tarzda bajarilgan grafik dasturlar galereyasi mavjuddir. Ular kirish demonstratsiya rejimidan ham (komanda Examples and Demos → menu help komandnogo okna Matlab) va komandalar rejimidam ham

(ma'lum faylni nomini terib) murojat qilish mumkin.

Galereya quyidagi shakl va fayllar bilan aniqlanadi:

Figura nomi	Fayl	Figura tuzilishi
Knot	Knot.m	Bog'langan (uzel) xalqa
Quiver	Quiv demo.m	Vektor hajmli maydon
Kleinll	Kleinl.m	Hajmli xalqa
Cruller	Cruller.m	Mebiusning hajmlisi
Hoops	Tory4.m	4 ta hajmli xalqalar
Slosh	Spharm2.m	O'rdakka o'xshash xalqani qurish
Modes	Modes.m	Uch o'lchovli sirt animatsiya fazalarni ko'rsatish

logo	Logo.m	Matlab sistemasi logotipini qurish
------	--------	------------------------------------

11.1.1-jadval

Misollar:

11.3.7-rasm.

knot.m

cruller.m

modes.m

spharm2.m

11.3.8- rasm.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. MATLAB. Язык технических вычислений. Перевод с английского Конюшенко В.В. 74 с.

2. Дащенко А.Ф., Кириллов В.Х., Коломиец Л.В., Оробей В.Ф. MATLAB 12. инженерных и научных расчетах. Монография. Одесса
3. «Астропринт», 2003. – 214 с.
4. Плис А.И., Силвина Н.А. Matlab 2000: Математический
5. практикум для экономистов и инженеров: Учеб. пособие. – М. Финансы и статистика, 2000 г.
6. О.А. Сдвижков Дашков И.К. MathCad - 2000: Введение в компьютерную математику. 2002 г.
7. T.Dadajonov, M. Muxitdinov. MATLAB asoslari. Toshkent.
8. www.ifm.com. Пакет для автоматизации седельных клапанов с выдвижным
9. www.matlab.com, www.5ballov.ru Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В.
Dyakonov V. P., Kruglov V. V. MATLAB 6.5 SP1 7/7 SP1/7 SP2 21. Simulink.5/6 v.
Instrumenty iskusstvennogo intellekta i bioinformatiki. – М.: Solon_PRESS, 2006